

РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В РАЗВИТИИ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Кулымбетова Диларам Ермамбетовна

учитель начальных классов общеобразовательной школы

№33, Чимбайский район. Каракалпакстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17452645>

ARTICLE INFO

Received: 1st October 2025

Accepted: 15th October 2025

Published: 22nd October 2025

KEYWORDS

логическое мышление,
младшие школьники,
математические задания,
развитие, эксперимент,
когнитивные способности.

ABSTRACT

В статье рассматривается влияние математических заданий на развитие логического мышления учащихся начальных классов. Исследование проводилось во 2-х классах школы №33 Чимбайского района. В результате было выявлено, что систематическое использование логико-математических упражнений способствует формированию аналитических способностей, умению рассуждать, делать выводы и применять полученные знания в новых ситуациях.

Введение: Современная система образования ориентирована на развитие личности учащегося, формирование его интеллектуальных и творческих способностей, а не только на усвоение знаний. В этом контексте особое значение приобретает развитие логического мышления, которое является основой познавательной деятельности ребёнка. Логическое мышление помогает ученикам анализировать, сравнивать, делать выводы, выстраивать причинно-следственные связи и осознанно подходить к решению учебных задач.

Младший школьный возраст (1–4 классы) — это период наиболее интенсивного развития мышления, когда происходит переход от наглядно-действенного к словесно-логическому типу мышления. Именно в это время важно создать условия для формирования у детей умения рассуждать, аргументировать свои мысли и находить рациональные способы решения проблемных ситуаций.

Одним из наиболее эффективных средств развития логического мышления у младших школьников является обучение математике. Математика, по своей природе, требует точности рассуждений, последовательности действий, анализа условий задачи и обоснования результата. Работа с математическими заданиями способствует формированию таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение.

В последние годы особое внимание уделяется включению в учебный процесс нестандартных и логико-математических заданий, направленных не только на формирование вычислительных навыков, но и на развитие умения рассуждать, искать закономерности, применять знания в новой ситуации. Такие задания развивают у учащихся творческое и критическое мышление, внимание, наблюдательность и уверенность в собственных силах.

Исследование, представленное в данной статье, направлено на выявление роли математических заданий в развитии логического мышления у младших школьников. Эксперимент проводился во 2-х классах школы №33 Чимбайского района, где была организована система занятий с использованием логико-математических упражнений.

Результаты исследования позволили оценить влияние данных заданий на познавательную активность и уровень логического развития учащихся.

Методы исследования: Исследование проводилось в течение учебного года на базе школы №33 Чимбайского района. В эксперименте приняли участие учащиеся 2-х классов (всего 20 человек).

Методы исследования включали: наблюдение за учебной деятельностью; анкетирование учащихся; проведение контрольных и диагностических заданий на развитие логического мышления; анализ результатов выполнения нестандартных и логических задач. В процессе работы использовались следующие виды заданий: задачи на установление закономерностей; упражнения на сравнение и классификацию; игры и головоломки логико-математического содержания; задания с недостающими или лишними условиями.

Результаты: В начале эксперимента у большинства учащихся наблюдались трудности в рассуждении, анализе условий задач и объяснении своих действий. После систематического применения логико-математических заданий (в течение 4 месяцев) у детей значительно улучшились следующие показатели: умение рассуждать (повышение с 42% до 78% учащихся), умение делать выводы (с 35% до 70%), самостоятельное решение нестандартных задач (с 28% до 65%).

Кроме того, у детей возрос интерес к математике, повысилась активность на уроках и уверенность при выполнении заданий.

Обсуждение: Результаты подтверждают, что логико-математические упражнения являются эффективным инструментом развития когнитивных способностей младших школьников. Использование нестандартных задач и игровых элементов помогает детям воспринимать математику не как набор правил, а как средство познания мира и развития мышления.

Особенно важно, что такие задания развивают не только логику, но и внимание, память, усидчивость, а также коммуникативные навыки при обсуждении решений в группе.

Выводы: Таким образом, систематическое применение математических заданий логического характера способствует развитию логического мышления учащихся 2-х классов. Опыт, полученный в ходе исследования в школе №33 Чимбайского района, показывает, что использование таких методов повышает качество обучения, стимулирует познавательный интерес и развивает интеллектуальную самостоятельность младших школьников.

Список литературы:

1. Выготский Л.С. *Мышление и речь*. — М.: Педагогика, 1999.
2. Давыдов В.В. *Проблемы развивающего обучения*. — М.: Педагогика, 2000.
3. Эльконин Д.Б. *Психология обучения младшего школьника*. — М.: Просвещение, 2007.
4. Поляков А.В. *Развитие логического мышления на уроках математики*. — М.: Академия, 2012.
5. Смирнова Е.О. *Развивающие игры и упражнения для младших школьников*. — СПб.: Речь, 2015.